

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11119929>

Скупейко В. В.

*д. е. н., професор,
професор кафедри обліку і оподаткування,
ЗВО "Львівський університет бізнесу та права"
<https://orcid.org/0000-0003-0098-8357>*

Вікарчук Р. М.

*аспірант ЗВО «Львівський університет бізнесу та права»
<https://orcid.org/0009-0008-8809-2996>*

Мельник В. В.

*аспірант ЗВО «Львівський університет бізнесу та права»
<https://orcid.org/0009-0005-2393-8530>*

Ботош О. Ф.

*аспірант ЗВО «Львівський університет бізнесу та права»
<https://orcid.org/0009-0007-1258-7696>*

Мазурак М. І.

*аспірант ЗВО «Львівський університет бізнесу та права»
<https://orcid.org/0009-0007-7958-4668>*

Літавий К. М.

*аспірант ЗВО «Львівський університет бізнесу та права»
<https://orcid.org/0009-0000-6782-8978>*

БІЗНЕС-ПОВЕДІНКА СУБ'ЄКТІВ РИНКУ ІТ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ

JEL Classification: L26, L86

SECTION "ECONOMICS": Економіка

Анотація. Дана стаття присвячена вивченню та аналізу бізнес-поведінки суб'єктів ринку інформаційних технологій в умовах воєнного стану. Воєнний конфлікт є складною ситуацією, яка впливає на всі сфери життя суспільства, включаючи економіку та підприємницьку діяльність. Сектор інформаційних технологій вважається одним з найбільш вразливих у контексті військових конфліктів через свою залежність від стабільності та доступності технологій, ресурсів та ринків.

У статті аналізується вплив воєнного стану на підприємства ІТ-галузі, включаючи зміни в попиті та пропозиції на ринку, обмеження в доступі до ресурсів та технологій, а також загрози кібербезпеці. Дослідження включає аналіз стратегій та тактик, що використовуються підприємствами для адаптації до умов воєнного конфлікту, а також оцінку ефективності цих заходів.

Дослідження показало, що бізнес-поведінка суб'єктів ринку ІТ у воєнний період є складною та вимагає глибокого аналізу та адаптації до змін в умовах воєнного конфлікту. Стратегії та тактики, що використовуються підприємствами ІТ-галузі, є ключовими для збереження та розвитку їх бізнесу в умовах воєнного стану.

Висновки дослідження підкреслюють важливість гнучкості та швидкого реагування для підприємств ІТ-галузі в умовах воєнного стану. Також зазначається необхідність підтримки держави та міжнародних організацій для забезпечення стійкості та розвитку бізнесу в цій складній ситуації. Окрім того, надаються рекомендації щодо покращення бізнес-поведінки суб'єктів ринку ІТ в умовах воєнного конфлікту.

Ключові слова: бізнес-поведінка, воєнний стан, інформаційні технології, IT-підприємства, ринок IT.

Annotation. Business behavior of information technology (IT) market subjects in the context of martial law becomes especially relevant in today's world, where conflicts and wars often affect the economic situation and business activities. The conditions of military conflict create serious challenges and limitations for business, particularly in the field of IT, which plays a key role in modern society. Actively implemented restrictive measures, lack of stability and threats to cyber security make it difficult to manage enterprises in this sector. Therefore, studying the behavior of IT market subjects during the war period is of great importance for understanding and maintaining business stability in emergency situations.

This article is dedicated to the study and analysis of business behavior of market players in the information technology sector under martial law conditions. Military conflict is a complex situation that impacts all spheres of society, including the economy and entrepreneurial activities. The information technology sector is considered one of the most vulnerable in the context of military conflicts due to its dependence on the stability and availability of technologies, resources, and markets. The article examines the impact of martial law on IT enterprises, including changes in market demand and supply, constraints on access to resources and technology, as well as cybersecurity threats. The research includes an analysis of strategies and tactics employed by enterprises to adapt to the conditions of military conflict, as well as an evaluation of the effectiveness of these measures. The study shows that the business behavior of IT market players during a wartime period is complex and requires deep analysis and adaptation to changes in military conflict conditions. The strategies and tactics used by IT industry enterprises are key to maintaining and developing their business under martial law conditions. The findings of the study highlight the importance of flexibility and rapid response for IT enterprises under martial law conditions. It also notes the necessity of support from the state and international organizations to ensure the resilience and development of business in this challenging situation. Additionally, recommendations are provided for improving the business behavior of IT market players in the context of military conflict.

Keywords: business behavior, martial law, information technology, IT enterprises, IT market.

Вступ

Бізнес-поведінка суб'єктів ринку інформаційних технологій (IT) у контексті воєнного стану стає особливо актуальною в сучасному світі, де конфлікти та війни часто впливають на економічну ситуацію та підприємницьку діяльність. Умови воєнного конфлікту створюють серйозні виклики та обмеження для бізнесу, зокрема в галузі IT, яка відіграє ключову роль у сучасному суспільстві. Активно впроваджувані обмежувальні заходи, відсутність стабільності та загрози кібербезпеці ускладнюють управління підприємствами в цьому секторі. Тому вивчення поведінки суб'єктів ринку IT у воєнний період має велике значення для розуміння та підтримки стійкості бізнесу в умовах надзвичайних ситуацій.

Мета даного дослідження полягає в аналізі та вивченні особливостей бізнес-поведінки суб'єктів ринку інформаційних технологій в умовах воєнного стану, що включає в себе дослідження стратегій, тактик і реакції підприємств IT-галузі на зміни, що відбуваються в економічному, політичному та соціальному середовищі під час воєнного конфлікту. Для досягнення поставленої мети потрібно виконати наступні завдання:

- визначили фактори, що впливають на бізнес-поведінку суб'єктів ринку IT під час воєнного стану;
- провести аналіз сучасного стану ринку IT в умовах військового конфлікту;

- вивчити стратегії та тактики, які використовуються підприємствами ІТ-галузі для адаптації до умов воєнного стану;
- оцінити ефективність заходів, що приймаються суб'єктами ринку ІТ для збереження та розвитку бізнесу в умовах військового конфлікту;
- сформулювати рекомендації щодо покращення бізнес-поведінки суб'єктів ринку ІТ в умовах воєнного стану.

Результати

Управління підприємствами в сфері інформаційних технологій має кілька унікальних особливостей. Ця галузь відзначається високою швидкістю змін та потребує особливої уваги до інновацій та технологічного розвитку. Ринок ІТ демонструє найвищу динаміку у світі через швидкий технологічний прогрес і фундаментальну природу економіки ІТ, що характеризується постійним прагненням до інновацій. Успішність підприємств ІТ напряму залежить від їх здатності розробляти нові продукти та послуги, а також від здатності менеджменту стимулювати та підтримувати творчий процес, забезпечуючи необхідні ресурси для досліджень та розробок [1, с. 355].

Багато українських ІТ-підприємств діють на міжнародному рівні, що підвищує вплив міжнародного фактору, особливо у сферах керування розподіленими командами та координації бізнес-процесів на світовому ринку. У порівнянні зі своїм початковим етапом, сучасна галузь ІТ відрізняється значною конкуренцією і динамічним розвитком регуляторних вимог і нормативів. Таким чином, для успішного управління підприємствами у сфері ІТ керівникам необхідно володіти специфічними навичками, стратегіями і підходами для роботи в динамічному та конкурентному середовищі [1, с. 355].

Вивчення бізнес-поведінки має велике значення для наукового розвитку економіки підприємств у сфері ІТ через її особливості та виклики. Нові технології та інновації постійно з'являються, і підприємства повинні бути готові адаптуватися до цих змін. Клієнти ІТ висувають високі вимоги до продуктів і послуг, а стратегії отримання конкурентної переваги різноманітні. Загалом, дослідження бізнес-поведінки в сфері ІТ сприяє підвищенню конкурентоспроможності, стійкості та успішності підприємств у цій швидкозмінній та вимогливій галузі. Воно допомагає вирішувати наявні проблеми, змінювати стратегії та адаптуватися до актуальних ринкових умов [1, с. 356].

Н. І. Компанець у своїй роботі [1, с. 357] визначає поняття «бізнес-поведінка підприємства» з точки зору менеджменту, як сукупність стратегій, тактик і прийомів, які використовуються управлінцями для досягнення цілей організації, що охоплює прийняття рішень, розподіл ресурсів, керування персоналом і створення структури підприємства. У маркетингу бізнес-поведінка означає спосіб, у який підприємство взаємодіє з ринком і споживачами, формує стратегії продажу, позиціонування бренду, рекламу, дослідження ринку та споживчу поведінку, а також спілкування з клієнтами. З фінансового менеджменту бізнес-поведінка визначається способом, яким організація управляє своїми фінансовими ресурсами та інвестиціями. Нарешті, у контексті корпоративної культури бізнес-поведінка відображає внутрішню культуру та цінності організації, які визначають, як співробітники повинні діяти та взаємодіяти один з одним та з клієнтами.

Узагальнюючи вищесказане, дамо власне визначення поняття «бізнес-поведінка». Бізнес-поведінка – це сукупність норм, принципів та правил, які визначають, як люди повинні поводитися в діловому середовищі. Вона охоплює широкий спектр аспектів, включаючи:

- професіоналізм, тобто бути компетентним, надійним, відповідальним і пунктуальним;
- етика – бути чесним, справедливим, шанобливим до інших і уникати конфлікту інтересів;
- спілкування, а саме вміння чітко, лаконічно й ефективно спілкуватися як усно, так і письмово;
- командна робота, що включає вміння співпрацювати з іншими для досягнення спільних цілей;
- зовнішній вигляд, слід одягатися охайно й професійно, відповідно до ділового дрес-коду.

Умови воєнного стану створюють низку унікальних викликів для підприємств та впливають на їх бізнес-поведінку. Перш за все, економічна нестабільність, що характеризується великою невизначеністю та ризиком, спонукає підприємства переглянути свої стратегії та прийняття рішень. В таких умовах важливо вміти адаптуватися до змін, швидко реагувати на нові умови та ефективно управляти ресурсами.

Другим важливим фактором є зміни в правовому середовищі. Умови воєнного стану призводять до введення різних обмежень та нових правил для бізнесу. Підприємства повинні бути готові до таких змін і швидко адаптуватися до нових умов, щоб уникнути можливих негативних наслідків для своєї діяльності.

Крім того, умови воєнного конфлікту змінюють спосіб взаємодії підприємств з їх клієнтами та постачальниками, що іноді вимагає перегляду стратегій маркетингу та комунікації зі зацікавленими сторонами. Важливо зберігати довіру та взаємовигідні стосунки з партнерами в умовах, коли стабільність і передбачуваність на ринку порушені. В табл.1 представлено деякі з факторів, які впливають на бізнес-поведінку підприємств в умовах воєнного стану.

Таблиця 1

Фактори, що впливають на бізнес-поведінку в умовах воєнного стану

№	Фактор	Опис
1.	Невизначеність та ризики	– військові дії (збройні конфлікти, обстріли, окупація та інші військові дії суттєво впливають на безпеку ведення бізнесу); – економічна нестабільність (знецінення валюти, інфляція, високі процентні ставки та інші економічні фактори роблять ведення бізнесу ризикованим); – політична нестабільність (зміна влади, нові закони та регулювання, корупція та інші політичні фактори створюють невизначеність для бізнесу).
2.	Логістичні проблеми	– руйнування інфраструктури (пошкодження доріг, мостів, складів та інших об'єктів інфраструктури ускладнюють транспортування товарів та ведення бізнесу); – блокування портів (блокада морських портів та обмеження на перевезення товарів роблять експорт та імпорт складними або неможливими); – дефіцит ресурсів (нестача сировини, палива, енергії та інших ресурсів може призвести до зупинки виробництва).
3.	Зміна поведінки споживачів	– зниження платоспроможності (зменшення доходів населення та втрата роботи призводять до зниження попиту на товари та послуги); – зміна потреб (зміна способу життя та пріоритетів людей в умовах війни впливає на структуру попиту); – міграція населення (переміщення людей всередині країни та за кордон призводить до втрати клієнтів для бізнесу).
4.	Державна підтримка	– фінансова допомога (держава надає кредити, гранти та інші форми фінансової допомоги для підтримки бізнесу); – податкові пільги (зниження податків та зборів допомагає бізнесу вижити в складних умовах); – регуляторні послаблення (спрощення процедур ведення бізнесу допомагає бізнесу швидше адаптуватися до нових умов).
5.	Адаптація та інновації	– зміна бізнес-моделі (перехід на онлайн-торгівлю, диверсифікація продуктів та послуг, освоєння нових ринків допомагають бізнесу вижити);

	впровадження нових технологій (використання нових – технологій допомагає бізнесу стати більш ефективним та конкурентоспроможним); – соціальна відповідальність (підтримка Збройних сил України, волонтерська діяльність та інші соціально відповідальні ініціативи допомагають бізнесу покращити свою репутацію та залучити клієнтів).
--	---

Джерело: узагальнено автором за [2-4]

Умови воєнного конфлікту не призупинили розвиток галузі інформаційних технологій, яка залишається однією з небагатьох галузей економіки, що активно розвивається, створює нові робочі місця, реалізує нові проекти та залучає інвестиції. Навіть при повномасштабній війні, що має вплив на всі сфери економіки, ІТ-галузь продовжує виступати як опора для України і, можливо, у майбутньому стане одним з основних драйверів розвитку країни. Після 24 лютого одним із найважливіших завдань для індустрії стало збереження клієнтів. Багато компаній перевозили співробітників та їх сім'ї у безпечніші регіони, створювали нові офіси та адаптувалися до умов роботи під час повномасштабної війни, витрачаючи на це значні час та ресурси. У цей період міжнародні клієнти мали питання, чи зможуть компанії виконати свої зобов'язання та виконати замовлення. ІТ не лише відіграють важливу економічну роль, але й підтримують армію. Сучасна Україна веде першу цифрову війну, де дані та технології є так само важливими, як автомати та танки на полі бою. Інноваційні розробки українських ІТ-фахівців допомагають зберегти життя військовим та наближають перемогу [5]. Ключовими проблемами, з якими стикаються українські ІТ-компанії є нестабільність та ризики, відтік кадрів, зниження попиту, проблеми з логістикою, кібербезпека тощо.

Сектор інформаційних технологій в Україні в останні десятиліття став окремим економічним і соціокультурним феноменом, що привертає значну увагу суспільства. Популярність цього сектора пояснюється не лише високою середньою зарплатою в твердій валюті та низькими вхідними бар'єрами для молодих активних людей, а й швидким зростанням виручки та значною експортною орієнтацією (рис.1). Проте, незважаючи на стійкість, проявлену ІТ-ринком на початковому етапі війни, у 2023 році почали спостерігатися негативні тенденції у рекрутингу, діловій активності та фінансовому стані ринку [6].

Рис.1. Щоквартальна динаміка експорту ІТ-послуг в Україні, млрд. дол.

Джерело: Держстат [7]

Як показує графік щоквартальної динаміки експорту, пік показника активності у сфері ІТ було досягнуто перед російським вторгненням у 4 кварталі 2021 року, коли експорт досяг 2.1 млрд доларів США. Після цього середні обсяги експорту комп'ютерних послуг поступово зменшилися до рівня 1.7 млрд доларів, що означає зниження квартального обсягу експортної ІТ-виручки приблизно на 20% [6]. Українська ІТ-галузь внесе приблизно 5% до ВВП країни, і кожен співробітник у цій галузі, працюючи, створює та зберігає майже три робочі місця в економіці. Незважаючи на складні часи, включаючи перший рік воєнного конфлікту 2022 року, ІТ-галузь продовжує зростати, що відображається у зростанні доходів від неї, переважно експортних.

Дві треті чистого доходу, який було задекларовано ІТ-компаніями України у 2022 році, сконцентровані в столиці країни. Загалом, у Києві зареєстровано 3013 компаній з інформаційних технологій з відомою ненульовою виручкою, які згенерували 123.7 з 184.4 млрд грн доходу впродовж 2022 року – першого року війни. Значні центри бізнесу у сфері ІТ поза столицю включають Львівську (10.4% доходів), Харківську (8.1%), Дніпропетровську (4.2%), Вінницьку (3.4%) та Одеську області (1.7%) (див. рис.2) [6].

Рис.2. Карта ІТ компаній України за доходами станом на грудень 2022 р.

Джерело: [6]

Місцезростання та концентрація ділової активності у сфері інформаційних технологій в Україні визначаються традиційними факторами, що формують полюси економічного зростання:

– освітньо-наукові центри у великих і середніх містах забезпечують постійний приплив технічно-освічених та англійськомовних спеціалістів у сектор;

– наявність системоутворюючих зарубіжних або місцевих ІТ-компаній створює попит на ринку праці, що дозволяє забезпечити безперервний потік високооплачуваних замовлень і виступає соціально-відповідальним ядром локальних ІТ-кластерів;

– розвиток міської ІТ-екосистеми на основі кластерного об'єднання зацікавлених учасників та стейкхолдерів сприяє спільним інтересам та економії витрат, включаючи співфінансування освітніх та інфраструктурних ініціатив;

– проактивна міська політика і високий рівень урбаністичного комфорту можуть посилити життєстійкість та темпи масштабування місцевої ІТ-екосистеми, якщо сектор інформаційних технологій розглядається муніципальною владою як пріоритетний стратегічний напрям розвитку громади.

Згорання ІТ активності та перенесення існуючого бізнесу в більш безпечні регіони стали новим обмежуючим чинником, що впливає на розвиток сектору, через негативні наслідки військових дій у окупованих та прифронтових регіонах.

Умови війни створили серйозні виклики для ринку ІТ, порушивши його стабільність і зробивши основну перевагу України вразливою. Нестабільні умови призвели до того, що багато іноземних замовників втратили довіру до українських компаній і перейшли до конкурентів з Індії, Канади та інших країн Південної та Центральної Америки. Часом ця втрата довіри пояснюється викривленнями ситуації у ЗМІ, які перебільшують критичні аспекти, але це все одно підриває довіру клієнтів. Для заспокоєння іноземних замовників було відкрито за кордоном R&D-центри, які дозволяли демонструвати клієнтам працівників у офісах, безпечне середовище та загальну стабільність. Це допомагало зберегти довіру клієнтів до українських компаній, проте такі заходи не змінювали глобальну ситуацію, яка залишалася невтішною [8].

До початку вторгнення багато компаній переважно співпрацювали з ринками України та СНД. Проте після 24 лютого вони активно почали шукати нових замовників за кордоном. До вторгнення європейський ринок складав близько 25% від усіх замовників, і після початку війни саме ця база залишилася найбільш стійкою. Це свідчило про те, що клієнти в Україні можуть бути менш надійними у випадку погіршення ситуації [8].

Внаслідок війни український ринок значно зменшився, а купівельна спроможність українців суттєво знизилася. Це означає, що внутрішній ринок став недостатнім для утримання всіх бізнесів, тому компаніям доводиться адаптуватися та шукати нові способи залучення клієнтів. Ось декілька стратегій адаптації українських ІТ компаній до воєнного стану:

– новий продукт: компанія повністю змінює свою звичну діяльність, випускає нові товари/послуги або переорієнтовує бізнес на нових клієнтів;

– нові послуги: бренд може додати нові послуги або змінити існуючі, щоб задовольнити потреби наявних клієнтів, які змінилися в умовах війни;

– розширення географії: бізнес залишає свою основну діяльність, продовжує працювати зі своїми поточними клієнтами, але виходить на нові ринки, які раніше були для нього недоступними.

Ринок ІТ – це динамічний і конкурентний ринок. Щоб бути успішним на цьому ринку, суб'єктам ІТ-бізнесу важливо бути адаптивними, гнучкими та інноваційними. Він постійно еволюціонує, тому суб'єктам цього ринку важливо адаптуватися до нових умов. Це стосується як загальних стратегій, так і конкретних тактик. Для ринку ІТ важливо знати, які технології та практики стають популярними, щоб вчасно впровадити їх у свій бізнес. Необхідно бути готовим до змін у попиті та швидко реагувати на них. ІТ компанії мають інвестувати в інновації, що допоможе залишатися на вістрі конкурентної боротьби.

Все більше людей шукають інформацію про ІТ-продукти та послуги в Інтернеті, тому необхідно збільшити акцент на онлайн-маркетингу. Слід використовувати персоналізований

маркетинг, що допоможе краще налагодити зв'язок з потенційними клієнтами. Для того, щоб виділитися на тлі конкурентів – потрібно створити сильний бренд.

Стратегії та тактики, які використовують суб'єкти ринку інформаційних технологій, мають свої особливості, особливо в умовах воєнного стану. Серед них виділяються кілька ключових аспектів. По-перше, суб'єкти ринку ІТ в умовах воєнного конфлікту часто змушені переглядати свої стратегії залучення клієнтів та розширення географії своєї діяльності, наприклад, активність на нових ринках, які були раніше недосяжними через політичну нестабільність.

По-друге, умови війни можуть змінити фокус компаній на розвиток нових продуктів та послуг, спрямованих на вирішення актуальних проблем, пов'язаних з воєнним конфліктом. Тобто розробка програмного забезпечення для управління кризовими ситуаціями, кібербезпека та інші спеціалізовані рішення.

Також важливою тактикою для суб'єктів ринку ІТ є залучення нових клієнтів за кордоном шляхом відкриття власних R&D-центрів або філій за кордоном, що сприяє збереженню довіри замовників та стабільності діяльності компаній у складних умовах воєнного конфлікту. Стратегії та тактики суб'єктів ринку ІТ в умовах воєнного стану спрямовані на збереження стабільності та розвиток у складних умовах геополітичних конфліктів.

Висновки

Отже, бізнес-поведінка суб'єктів ринку інформаційних технологій у воєнний період є складною та вимагає глибокого аналізу та адаптації до змін в умовах воєнного конфлікту. Стратегії та тактики, що використовуються підприємствами ІТ-галузі, є ключовими для збереження та розвитку їх бізнесу в умовах воєнного стану.

Дослідження показало, що суб'єкти ринку ІТ активно адаптуються до нових умов, змінюючи свої маркетингові стратегії, підходи до управління та реагуючи на зміни в умовах ведення бізнесу. Водночас, важливою є підтримка та сприяння держави та міжнародних організацій, які можуть надати необхідну підтримку та ресурси для подолання викликів, що виникають у зв'язку з воєнним конфліктом.

Підсумовуючи роботу, зазначимо, що в умовах воєнного стану бізнес-поведінка суб'єктів ринку ІТ вимагає гнучкості, швидкого реагування та вдосконалення стратегій, щоб забезпечити стійкість та розвиток підприємств в цій складній ситуації.

Список використаних джерел

1. Компанець Н. І. Методика системного аналізу факторів формування бізнес-поведінки підприємств сфери ІТ // Наукові записки Львівського університету бізнесу та права. 2023. № 35. С. 354-361. URL: <https://nzlubp.org.ua/index.php/journal/article/view/936>.
2. Власенко Р. В., Яценко Л. Д. Соціальні ризики України в умовах війни та повоєнного відновлення // Проблеми сучасних трансформацій. Серія: економіка та управління. 2023. № 7. С. 1-5. DOI: [10.54929/2786-5738-2023-7-07-01](https://doi.org/10.54929/2786-5738-2023-7-07-01).
3. Мельник Т. Український бізнес в умовах війни: сучасний стан, проблеми та шляхи їх вирішення // Journal of Innovations and Sustainability. 2023., Вип. 3 Т. 7. С. 1-16. DOI: [10.51599/is.2023.07.03.07](https://doi.org/10.51599/is.2023.07.03.07).
4. Солоненко Ю., Панасюк П. Державна підтримка та стимулювання бізнесу України в умовах війни // Галицький економічний вісник. 2023. Вип. 3 Том 82. С. 190-200. DOI: [10.33108/galicianvisnyk_tntu2023.03.190](https://doi.org/10.33108/galicianvisnyk_tntu2023.03.190).
5. ІТ під час війни: виклики, досягнення, перспективи // Інтерфакс-Україна: [Веб-сайт]. 2022. URL: <https://interfax.com.ua/news/blog/881572.html>
6. Розвиток ІТ в Україні: поточна ситуація та перспективи // Блог UC.Market: [Веб-сайт]. 2024. URL: <https://blog.youcontrol.market/rozvitok-it-v-ukrayini-potochna-situatsiia-ta-perspektivi/>

7. Державна служба статистики України: [Веб-сайт]. URL: <https://www.ukrstat.gov.ua/>
8. Українські ІТ компанії адаптуються до змін під час війни // HiTech.Expert: [Веб-сайт]. 2024. URL: <https://expert.com.ua/175596-ukrainski-it-kompanii-adaptuyutsya-do-zmin-pid-chas-vijny.html>
9. Три стратегії адаптації бізнесу до умов війни // ПрАТ «Київстар»: [Веб-сайт]. 2022. URL: <https://hub.kyivstar.ua/articles/try-strategiyi-adaptacziyi-biznesu-do-umov-vijny>